

ზოგიერთი რეკომენდაციები სწორ ბუნებრივ კვებასა და პირად ჰიგიენაზე

გივი გოგოძე - ასისტენტ პროფესორი (givigodze@gmail.com);

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

შესავალი. ჰიგიენა უმრავლესობას ესმის როგორც პირის დაბანა, კბილების ჯაგრისით ხეხვა, სუფთა ტანსაცმლის ხმარება, ოთახის დასუფთავება, გამზეურება და სხვა ამისთანა, მაგრამ საწუხაროდ ეს ელემენტარული ჰიგიენაა და მეტი არაფერი. ჩვენთან მოსულ დამწყებს, ჩვენ ვასწავლით ჰიგიენას, რომელიც შემდგომში მდგომარეობს: პირად ჰიგიენას ყოფენ ორ ნაწილად: გარეგან და შინაგან ჰიგიენად - (ასევე ზოგად და პირადად) გარეგან ჰიგიენაში შედის სხეულის გარეგანი სისუფთავე, რაც მიიღწევა ყოველ დილით პირის დაბანვით, კბილების ჯაგრისით გამოხეხვით და დამცველი საშუალებებით, შემდეგ ტანის მასაჟი სველი (ცივი) ხელებით, შემდეგ ტანის გაშრობა და მასაჟი მასაჟორით ან კიდევ მშრალი ხელით, ძილის რეჟიმი და სხვა.

შინაგან ჰიგიენას კი მიეკუთვნება სწორი ბუნებრივი კვება. კვება ჰიგიენის ძირითადი ნაწილია. კვების დანიშნულებაა ორგანიზმის მომარაგება მისთვის საჭირო ნივთიერებებით, ეს იქნება ძირითადად: ვიტამინები, ცხიმები, მინერალური მარილები, ცილები, წყალი. სწორი ბუნებრივი კვება აღწევს ზემოთ ჩამოთვლილი ნივთიერებების ცოცხალ და ორგანიზმისთვის საჭირო მდგომარეობაში მიწოდებას.

ამოცანები. ამ კვლევის ძირითადი მიზანია სწორი ბუნებრივი კვებისა და მისი ფიზიკურ აქტივობასთან შეხამების საკითხების ანალიზი და განხილვა.

განხილვა. მაგალითად, თუ ჩვენ მივიღებთ უმ ბოსტნეულს, მაშინ ყველაფერი წესრიგშია, მივიღებთ ცოცხალ და ჯანმრთელ საკვებს, რასაც ორგანიზმის ჯანმრთელი უჯრედები ადვილად ითვისებენ, ხოლო მოხარშული ბოსტნეულის მიღებისას ორგანიზმის ჯანმრთელი უჯრედები ვერ იღებენ საჭირო საზრდოს, იმდენად რამდენადაც მოხარშული ბოსტნეული და ხილი აღარ შეიცავს თითქმის ნახევარზე მეტ სასარგებლო ნივთიერებებს. ცნობილია, რომ ენზიმების (ფერმენტების) უმრავლესობა 47 გრადუს ტემპერატურაზე წყვეტენ მოქმედებას, ხოლო 54 გრადუსზე კი იშლებიან, ხოლო ბოსტნეულს ვხარშავთ 100 გრადუს ტემპერატურაზე. ამიტომ, რომ მოხარშული ბოსტნეულით იკვებებიან ორგანიზმის პარაზიტი უჯრედები, ხოლო ჯანმრთელები კი შიმშილობენ. საბოლოო ჯამში ეს პარაზიტი უჯრედები ძლიერდებიან და ავიწროვებენ ჯანმრთელებს, რაც ორგანიზმში იწვევს დისკომფორტს, ხოლო ჩვენ ამას ავადმყოფობას ვუწოდებთ. ახლა უკვე ეჭვს არ იწვევს ის ფაქტი, რომ სისტემატური მოხარშული საჭმლით კვება იწვევს არა მარტო ფიზიკურ ტრავმებს, არამედ ამწიფებს ორგანიზმს ფსიქიკური ტრამვებისთვისაც და ხშირად არასწორი კვების ბრალია ფსიქიკური ტრამვების გამომჟღავნება. არასწორი კვება, წარმოშობს ფიზიკურ დაავადებებს და ასე მივდივართ შემდეგ ნერვულ-ფსიქიკურ დარღვევამდე: 1. გონებრივი მუშაობის პროდუქტიულობის დაქვეითებამდე; 2. გაღიზიანებამდე და მოთენთილობამდე; 3. უძილობამდე ან პირიქით, პათოლოგიურ ძილამდე.

ასე და ამგვარად, ნერვული მოშლილობანი, არც ისე იშვიათად, წარმოადგენენ ერთ-ერთ პირველ ნიშანს არასწორი, არაბუნებრივი კვებისას. ჰიპოკრატე, როგორც წესი იწყებდა მკურნალობას შემდეგნაირად: ჯერ ამიმშილებდა პაციენტს, შემდეგ ბალახების ნაყენით და ოყნებით ასუფთავებდა პაციენტის კუჭ-ნაწლავს. ამის შემდეგ იწყებოდა თვითმკურნალობა, რომელიც ბაზირებული იყო უხეშად დაფქვილი ხორბლის და უმი

ხილბოსტნეულის ხმარებაზე. რაც შეეხება ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს, არ კრძალავდა, მაგრამ მიღება წარმოებდა ძალზედ მცირე რაოდენობით, სამკურნალო კვებასთან ერთად, დიდი ყურადღება ექცეოდა ავადმყოფს, მის "მოძრავად" ყოფნას. ზოგიერთი ავადმყოფისთვის მოძრაობა წინა პლანზე იყო წამოწეული და მას სათანადო კვებაც ჭარბად ენიჭებოდა, ზოგს კი ნაკლები მოძრაობითი ვარჯიშები ენიჭებოდა, კვებაც შესაფერისად ნაკლები იყო. ჰიპოკრატეს მკურნალობის სისტემა დღესაც არ ჰკარგავს მნიშვნელობას:

ა) უხეშად დაფქვილი ჭვავის გამოყენება.

ბ) შეზღუდული ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების მიღება.

გ) კვებისა და მოძრაობის შეხამება ერთმანეთთან.

თანამედროვე მკვლევართა უმრავლესობა ამტკიცებს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი დიეტის დროს არავითარი ვიტამინის ნაკლებობა არ აღინიშნება, ორგანიზმში არსებობს მაგალითად წყალში ძნელად ხსნადი ვიტამინები, რომლის უკმარისობაც მოკლე დროის განმავლობაშიც კი ხელს უწყობს ნერვულ მოშლილობებს. ნერვული სისტემის მოშლილობანი ხშირად გვხვდება მეზღვაურებში, რომელნიც ხანგრძლივი დროით იმყოფებიან ზღვაში. 2 კვირის განმავლობაში, მათ ეწყებათ პირველი გამოვლინებები ნერვულ მოშლილობაში. შრომის უნარიანობის დაქვეითება, ნევროზები, უძილობა, დეპრესია, ზოგ შემთხვევაში ჰალუცინაციებიც და ა.შ. ზოგჯერ ეს მოვლენები სიკვდილითაც კი მთავრდება. ანალოგიური შემთხვევა გვაქვს ვიტამინი B1-ის ნაკლებობისას, რომელიც იწვევს ავადმყოფობას "ბერიბერი"-ს (ბორკილები) სახელწოდებით. მრავალი მკვლევარის აზრით, დაავადება "ბერი-ბერი" მართალია არა მკვეთრად გამომჟღავნებულ ფორმებში, მაგრამ მაინც გვხვდება ცივილიზებულ ქვეყნებში. ამის მიზეზი კი ყოფილა პირველ რიგში - გადამუშავებული საკვები პროდუქტების გამოყენება და განსაკუთრებით მარცვლეულის კანისაგან განთავისუფლების გამო.

აუბერტის გამოანგარიშებით თანამედროვე ცივილიზებულ ქვეყნებში ყოველდღიური კვება ხასიათდება C და B ჯგუფის ვიტამინების უკმარისობის რისკით. თავისი გამოანგარიშებანი აუბერტმა აწარმოა საფრაანგეთის მონაცემების მიხედვით. სხვა ავტორები, სხვა განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე იგივე ანალოგიურ შედეგს იღებენ.

დადგენილია, რომ ავადმყოფობას იწვევს ძირითადად ორი პროდუქტის მასიური ხმარება, კანგაცლილი მარცვლეული და შაქარი. პური, რომელიც გამოცხოვბილია უხეში ფქვილით, მასში მინერალური მარილების და ვიტამინების მინერალური დანაკარგია. ხოლო თეთრ პური კი სულ სხვა სურათი გვეხატება. აქ იკარგება 70% ვიტამინი B1, 67%- B5 და 87% B12, 50 % მინერალი მარილები და ასეთი მიკროელემენტები, როგორცაა მაგნიუმი და მანგანუმი. მაგნიუმის ნაკლებობა იწვევს ასევე ნერვული სისტემის დარღვევებს, გულის არითმიას, გამოფიტვას და გუნებაგანწყობის დაქვეითებას.

რაფინირებული მარცვლეული და თეთრი შაქარი ხშირი ხმარების პროდუქტებია და გამოირჩევიან მაღალი კალორიულობით, მაგრამ არ შეიცავენ ვიტამინებს, მინერალურ მარილებს, ფერმენტებს, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ მათ არ ხმარებას საკვებ რაციონში - არასწორი კვება იწვევს ქრონიკულ ვიტამინოვან ნაკლებობას, შიმშილს. ამ დროს არასწორია ვიტამინების აბების სახით გამოყენება, ვინაიდან ზუსტად არავინ იცის თუ რომელი ვიტამინი და რა რაოდენობით გვაკლია. ამიტომ უფრო სწორ და ნორმალურია კვების გამოსწორება.

ნერვული სისტემის "კარგი საკვები"- ლუდის საფუარია, იგი შეიცავს თითქმის ყველა ჯგუფის B ვიტამინს. 20 გ. ლუდის საფუარი და 20 გ. წყალმცენარეები შეიცავენ 110

კალორიას. ასეთივე რაოდენობით კალორიას შეიცავს შაქრის 7 პატარა ნატეხი, მაგრამ რა მნიშველოვანი განსხვავებაა მათ შორის. თეთრი შაქარი შეიცავს "შიშველ" - კალორიებს, ხოლო საფუარი და წყალმცენარეები დამატებით შეიცავენ ისეთ სასარგებლო ნივთიერებებს, როგორცაა ვიტამინები, მინერალური მარილები და სხვა. ე.ი. დღიურ ნორმას თითქმის ყველა აუცილებელი ნივთიერებებისა. როგორცხედავ/ტ, სწორ კვებას დიდი მნიშველობა ჰქონია ჯანმრთეობისთვის. ე.ი. საკვებად ცოცხალი, ორგანული ნივთიერებებით მდიდარი პროდუქტების გამოყენებას, მაგრამ მარტო ეს როდი კმარა, თუ არ გვეცოდინება საკვები პროდუქტების შეხამება - შეთავსება ერთმანეთთან.

ამერიკელმა ექიმმა ჰოვარდ ჰეიმ შეიმუშავა დადლის საწინააღმდეგო დიეტა, რომელიც ამერიკელი ხალხის ძირითადი სენის - ქრონიკული დადლილობის საწინააღმდეგოდაა მიმართული. დადლილობა კი, ქრონიკულად არასწორი კვების შედეგია, ასევე როგორც (მისი მითითებით) მოთენთილობა, მუშაობის უნარების დაქვეითება, დეპრესია და მრავალი სომატური დაავადებები. ჰ. ჰეის აზრით ასეთი მდგომარეობა გამოწვეულია ძირითადად შემდეგი მიზეზების გამო:

ა) ზედმეტი ცილების მიღებით, რომელიც წარმოქმნის "მძიმე" დავალიანებას ჩვენი ფსიქიკური ფუნქციებისას;

ბ) ისეთი დენატურალური პროდუქტების ზედმეტი მიღებით, როგორცაა თეთრი შაქარი, თეთრი პური, რაფინირებული და სახამებლიანი შაქრის ფორმები;

გ) იმ შეცდომებით, რომელიც მოგვდის სხვადასხვა პროდუქტების კომბინაციებში.

"ორგანიზმის ქიმიზმის" უგულვებელყოფით პირველი ორი პუნქტი აწმყო დროში დამტკიცებულია იმ მკვლევარების უმეტესობით, რომელნიც მუშაობენ სწორი კვების საკითხებთან დაკავშირებით. მესამე პუნქტი ეხება სპეციფიურ მხარეს, ასე ვთქვათ განცალკევებულ დახარისხებულ კვებას, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ კვების დროს არ დაიშვას ცილოვანი ნივთიერებებისა და ნახშირწყლების ერთმანეთში არევა, ან რაც შეიძლება ნაკლებად იქნას ეს დაშვებული. თავის დროზე ჰეი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ საკვების არასწორი არევა ერთმანეთში შესაძლებელია იწვევდეს "პათოლოგიურ დადლას". ამ ჰიპოთეზის დასამტკიცებლად მან ჩაატარა შემდეგი ცდა: შეარჩია 18 მამაკაცი, 28 და 55 წლამდე ასაკის და უფლება მისცა საკვებად გამოეყენებინათ მათთვის ნაჩვევი პროდუქტები, მაგრამ მათ რაციონში მეცნიერმა შეიტანა კორექტივები. ის პროდუქტები, რომელნის ცილების მატარებელი იყვნენ (კვერცხი, ხორცი, თევზი), მან განაცალკევა - ნახშირწყლების მატარებელი პროდუქტებისგან (პური, კარტოფილი, მარცვლეული). ამ პროდუქტებს ის აძლევდა არა ერთდროულად, არამედ სხვადასხვა დროს. აქედან წარმოიშვა დიეტის სახელწოდება - "განცალკევებული" კვება. კონტროლისათვის, ჰეი აწარმოებდა უბრალო ცდებს მუშაობის უნარიანობაზე. პირველი კვირის ბოლოს, კონტროლმა გვიჩვენა, რომ მუშაობის უნარიანობა გაიზარდა 50%-ით, ხოლო მე-4 კვირის ბოლოს 165 %-ით.

ცდის ჩატარების შედეგად აღინიშნა, რომ განცალკევებულ კვებას მივყავართ ისეთი მოშლილობის გაქრობამდე, როგორცაა ინიციატივის დაქვეითება, შრომის უნარიანობის დაქვეითება და აგზნებადობა, ცდის წარმატებამ ბოლო 50 წლის მანძილზე ჰპოვა გამოყენება ამერიკაში, ხოლო მის მერე, რაც დოქტორმა ლუდვიგ ვალბმა გააფართოვა განცალკევებული კვებით მკურნალობა, ის უკვე 30 წლის განმავლობაში გამოიყენება ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში. ასეთი კვების დროს აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამდაგვარი კვება არის სრულფასოვანი კვება. სხვადასხვა კომბინაციების ზეგავლენით, ჰეის თანახმად, ორგანიზმი "გამოიმუშავებს" და "იმარაგებს" მეტი რაოდენობის ენერჯიას.

დასკვნა. როგორც დასაწყისში ვთქვით ჰიგიენის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს კვება. სწორედ კვების ამ ელემენტარული ცოდნის გარეშე წარმოუდგენელია საერთოდ ჯანმრთელობა და თავისთავად ნებისმიერი ვარჯიშიც კი, იზადება კითხვა - რატომ?

ვარჯიშის დროს, როგორც ცნობილია გააქტიურებულია სისხლის მიმოქცევა, ეს უკანასკნელი კი გამოწვეულია ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის გააქტიურებით. ამ დროს ორგანიზმს ესაჭიროება მეტი ჟანგბადი, მეტი მინერალური მარილები, ვიტამინები, ცხიმები, ცილები, ნახშირწყლები და სხვა, ამიტომ სისხლის მიმოსვლა გულიდან ორგანოებისაკენ და პირიქით უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. სისხლს მიაქვს ორგანოებთან ის აუცილებელი პროდუქტები (ელემენტები), რაც საჭიროა ორგანოების ნორმალური მუშაობისთვის, ხოლო უკან ბრუნდება დაშლის პროდუქტებით გადიდრებული. მაშასადამე, ვარჯიშის დროს სისხლს, ორგანოებთან მიაქვს მათთვის საჭირო პროდუქტები. აი სწორედ ამას აქვს მნიშვნელობა, თუ რა პროდუქტები მიაქვს სისხლს ორგანოებამდე. თუ ეს ნივთიერებები მკვდარია, ან კიდევ ნაკლებ აქტიურ მდგომარეობაში იმყოფებიან, ან რაოდენობრივად მცირეა აქტიური ნივთიერებები, მაშინ ესა თუ ის ორგანო ვერ აკმაყოფილებს მასზე წაყენებულ მოთხოვნას, მასალის უვარგისობის ან უქონლობის გამო და ის დროთა განმავლობაში სუსტდება, რაც საბოლოო ჯამში მთლიანი ორგანიზმის დასუსტებას იწვევს. ეს მისი ერთი მხარეა.

მეორე დადებითი მხარე ამ კვების უპირატესობისა ის არის, რომ ჯერ ერთი ნაკლები ენერგია ეხარჯება ორგანიზმს მათი გადამუშავებისთვის, და მეორე ორგანიზმი ნაკლებად ისვრება "ნარჩენებით", რომლებიც თავისუფალი რადიკალების სახით მოგზაურობენ ორგანიზმში და სხვა ნივთიერებებთან ურთიერთმოქმედებით წარმოქმნიან ორგანიზმისთვის მავნე შხამიან ნივთიერებებს.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661722>

SOME RECOMMENDATIONS FOR PROPER NATURAL NUTRITION AND PERSONAL HYGIENE

Givi Gogdze - assistant professor (givigogdze@gmail.com);

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. As mentioned above, the nutrition is the main part of hygiene. Without the elementary knowledge of nutrition, the general health and any exercise is hardly thinkable. So, the question arises - why? As it is known, during the exercise, the blood flow is activated and the latter is caused by the body's metabolic activation. At this time the body needs more oxygen, mineral salts, vitamins, fats, proteins, carbohydrates and other, so the blood flow from the heart to the organs and back moves faster. Blood takes to the organs the required products (elements), which are needed for normal body function, and it returns back enriched with breakdown products, which are then excreted through the excretory organs. Therefore, during an exercise, blood takes required products to the organs of the body. It matters, what substances are taken by blood to the organs. If those substances are dead, or in a less active state or the quantity of the active ingredients is small, then this or that organ fails to perform its function because of lack of material or its low quality, and in course of time it declines and ultimately results in the weakening of the entire body. That is one side of it. Another advantage of this diet is that, firstly, the body spends less energy for its processing, secondly, the body is less contaminated with "waste", which in the form of free radicals are roaming throughout the body and produce harmful poisonous substance though interaction with other matters. The problem of nutrition is essential and it is necessary for all of us to think how to solve this problem and to take care of our health.

Keywords: natural nutrition, personal hygiene, physical activity, health.